

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A FAVELA EM DISPUTA: CAROLINA MARIA DE JESUS E OS "NORTISTAS" COMO O OUTRO

THE SLUM IN DISPUTE: CAROLINA MARIA DE JESUS AND THE "NORTHERNERS" AS THE OTHER

LA BARRIAGA EN DISPUTA: CAROLINA MARIA DE JESUS Y LOS "NORTEÑOS" COMO EL OTRO

DOI: [10.5281/zenodo.18419357](https://doi.org/10.5281/zenodo.18419357)

Erlene Pereira Barbosa¹

Wagner Pires da Silva²

Karla Raphaella Costa Pereira³

RESUMO

O presente artigo apresenta uma face pouco discutida da obra de Carolina Maria de Jesus, que é a forma como a autora percebe os nordestinos que convivem no espaço da favela. A importância da obra de Carolina de Jesus, com sua descrição da dura realidade dela e de seus vizinhos na favela paulistana do Canindé é constantemente ressaltada, no entanto, uma leitura cuidadosa aponta que em relação ao grupo de nordestinos, que ela apresenta de forma bastante negativa. A visão da autora acerca dos nordestinos como um "outro" é a base para elaborar uma análise sociológica sobre os motivos que faziam com que este grupo fosse descrito de forma desfavorável pela autora.

1 Doutorando em Educação na Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Mestra em Sociologia (UFPel). Cientista Social (UFC) e Pedagoga (UECE).

2 Administrador na Universidade Federal do Cariri (UFCA). Doutor em Educação pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Mestre em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior (UFC).

3 Professora Adjunta da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Doutora e mestra em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (UECE).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Palavras-Chave: Favela; Nordestinos; Estabelecidos e outsiders; Desigualdade.

ABSTRACT

This article presents a little-discussed aspect of Carolina Maria de Jesus' work, which is how the author perceives the northeasterners who live in the slums. The importance of Carolina de Jesus' work, with its description of her harsh reality and that of her neighbors in the Canindé slum in São Paulo, is constantly emphasized. However, a careful reading reveals that she presents the group of northeasterners in a very negative light. The author's view of northeasterners as "others" is the basis for a sociological analysis of the reasons why this group was described unfavorably by the author.

Keywords: Slum; Northeasterners; Established and outsiders; Inequality.

RESUMEN

El presente artículo presenta una faceta poco discutida de la obra de Carolina Maria de Jesus, que es la forma en que la autora percibe a los habitantes del nordeste que conviven en el espacio de la favela. La importancia de la obra de Carolina de Jesus, con su descripción de la dura realidad de ella y sus vecinos en la favela paulista de Canindé, es constantemente destacada; sin embargo, una lectura atenta señala que, en relación con el grupo de personas del nordeste, ella los presenta de forma bastante negativa. La visión de la autora sobre los nordestinos como «otros» es la base para elaborar un análisis sociológico sobre los motivos que llevaron a la autora a describir a este grupo de forma desfavorable.

Palabras clave: Favela; Nordestinos; Establecidos y forasteros; Desigualdad.

INTRODUÇÃO

Durante a leitura do livro "Quarto de despejo" de Carolina Maria de Jesus, percebe-se, em sua descrição da rotina e as sociabilidades que acontecem dentro e fora do local em que mora, a favela do Canindé, periferia paulistana, uma inquietante visão negativa e estereotipada dos nordestinos que vivem no local.

O diário de Carolina de Jesus, registra sua percepção sobre tudo o que está à sua volta. São escritos de grande riqueza sociológica e antropológica, ainda que ela mesma não tivesse noção disso ao realizar

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

esses registros; neles ela descreveu a vida social real, sua e de seus vizinhos, mostrando costumes, cultura, modos de vida e mesmo as possibilidades, dela e de seus vizinhos, na favela do Canindé. Uma denúncia da situação de vulnerabilidade social das famílias que vivem na periferia das grandes cidades brasileiras. Para a autora escrever, o que vivenciava, em seu diário, é um ato de resistir a dura realidade, a qual estava submetida e também uma forma de lidar com os conflitos nos quais se via envolvida enquanto moradora de uma favela.

Carolina escreve entre os anos de 1950 e 1960, na favela do Canindé, lugar onde convive, segundo suas palavras, com outros “desafortunados”, nomeados como os “favelados”. São estas as personagens dos relatos descritos em suas páginas. No entanto, percebe-se uma delimitação muito clara. Existe um grupo de favelados com os quais ela se identifica e um outro grupo formado por nordestinos, que independente do estado de origem ela chama de “nortistas”, ou de “baianos”.

Este grupo é quase sempre associado a comportamentos reprováveis. O que levaria a autora de obras tão sensíveis no que diz respeito à miséria e pobreza dos favelados de sua época, veja os nordestinos, que partilhavam das mesmas situações de miséria, privação e invisibilidade dela, como diferentes e, em muitos casos, adversários?

Para responder a essa pergunta o presente trabalho realiza uma análise do contexto social em que Carolina de Jesus está inserida. Ao utilizar-se da sociologia para compreender a forma como se percebe o olhar negativo sobre os favelados de origem nordestina nos relatos de uma escritora como Carolina de Jesus, auxilia no entendimento dessa aparente oposição entre grupos de moradores da favela do Canindé, e podem explicar como as desigualdades se apoiam mutuamente, pois a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

percepção da desigualdade regional, com o Nordeste percebido como um lugar pobre perpetua a deterioração das condições de vida dos moradores das favelas do Sudeste do Brasil, ao fomentar divisões entre grupos que passam pelas mesmas exclusões.

1 NORDESTE: EXÔDO, UMA FALSA SOLUÇÃO PARA A EXCLUSÃO

As páginas de diário de Carolina de Jesus são, dentre muitas coisas, testemunhas da história da urbanização e da industrialização brasileira, do período. A favela do Canindé apresenta dois grupos de favelados, um estabelecido a mais tempo e um outro chegado recentemente. Estes são nordestinos, identificados sob o título de nortistas ou de baianos. No primeiro grupo, o qual nunca é feita distinção ou identificação de seu local de origem, está a própria Carolina de Jesus. Ela própria, não é paulista, tendo nascido em Sacramento (MG) e migrado para o interior paulista, para trabalhar como lavradora, chegando a capital paulista na década de 1930. Esse pequeno histórico pode indicar que assim como ela, o grupo de moradores estabelecidos da favela do Canindé façam parte do fluxo oriundo de vários estados que se deslocaram para o estado de São Paulo desde o início do século XX.

Segundo dados do Serviço de Imigração e Colonização, dos migrantes entrados em São Paulo de 1934 a 1940, 46% eram baianos, 27% mineiros e os demais, em ordem decrescente, de Alagoas, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará. Entre 1920 e 1940, o saldo migratório líquido de São Paulo fôra cerca de 355 mil pessoas, incrementando a população do estado em 9,5% (Barbosa, 2003, p.303).

Uma multidão que ao se dirigir à cidade de São Paulo, fixa-se, em grande parte nas favelas paulistanas. O que pode explicar a percepção de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Carolina de Jesus e do seu grupo dos Nordestinos como recém-chegados pode ser explicado pelo fato de que na primeira metade do século, os nordestinos migram para o interior paulista, em busca de trabalho nas lavouras, saindo das zonas rurais do Nordeste para as zonas rurais de São Paulo. No entanto,

Nos anos cinquenta, a rodovia Rio-Bahia abriria uma nova frente de acesso ao Sul e mudaria as características migratórias: de rurais para rural-urbanas. Mais tarde ainda se transformariam em inter-urbanas. De 1950 a 1980, a segunda onda migratória interna retirou 39 milhões de pessoas do campo e as “jogou” nas cidades (Barbosa, 2003, p.305)

A chegada dessa segunda onda migratória que se dirige para a capital paulista é a que está retratada no *Quarto de despejo*. Compreendendo as ondas migratórias como parte da relação centro-periferia que ia se solidificando, entre São Paulo e outras regiões do país, entende-se que “a migração foi então, e continua sendo, um dos grandes catalisadores do desenvolvimento desigual e combinado” (Davidson, 2020, p.97), ao atuar em ambas as regiões: na de origem dos trabalhadores migrantes e na região para onde estes estavam migrando. Dessa forma, “as migrações nordestinas permitiram que a desigualdade característica do mercado de trabalho paulistano no seu nascedouro se transformasse em condição natural e perene de sua existência social” (Barbosa, 2003, p.282), afinal, no Nordeste do Brasil,

O mercado de trabalho aparece abortado mesmo nas áreas urbanas, frustrando-se a sua formação até pelo menos os anos trinta. Esta não formação mostraria-se estratégica para a constituição de um exército de reserva nacional sob o domínio rigorosamente capitalista pós-1930. (Barbosa, 2003, p.164).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Após duas décadas de sua chegada à capital paulista como migrante, Carolina de Jesus, agora percebe estes novos migrantes, os nordestinos, que vê chegarem como “estrangeiros”. As secas, o encarecimento das terras, bem como a modernização da produção, com a desarticulação do artesanato e dos regimes tradicionais de cultivo em parceria, dentre outros fatores, empurraram os trabalhadores dos mais diversos estados do Nordeste para o sistema capitalista nacional como mão-de-obra de reserva (Barbosa, 2003). Na década de 1950, com duas grandes secas assolando (1951 e 1958) a região, muitos nordestinos, viam a migração como única forma de garantir uma via digna, partindo para onde quer que houvesse possibilidade de trabalho, nas respectivas capitais dos estados primeiro e depois para “a Amazônia, o Sudeste (São Paulo, em particular), o Centro-Oeste” (Farias, 2012, p.379).

Com o fluxo quase ininterrupto de migrantes, constituiu-se um considerável exército de reserva de mão-de-obra, permitindo a reposição contínua dos trabalhadores ao mesmo tempo em que diminuía o poder da classe trabalhadora nos conflitos com o capital, devido a abundância de pessoas dispostas a trabalhar mesmo a salários baixos. Isso também gerava impedimentos para uma proletarização plena daquela população dada a alta rotatividade de trabalhadores, o que deixava como “marca desta sociedade, dentro e fora do centro dinâmico” (Barbosa, 2003, p.307) a subproletarização.

Os nordestinos não disputavam apenas o espaço físico da favela. Disputavam as vagas de trabalho. Esse aumento pela disputa de melhores condições de vida e trabalho era percebida como manutenção e piora das condições de vida extremamente aviltantes que já vivenciavam. Incapazes de perceber os laços da dominação capitalista que os mantinham naquela

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

situação, o grupo mais antigo na favela, os estabelecidos, criou uma aversão aos recém-chegados, que é registrada por Carolina de Jesus.

2 O OUTRO NA FAVELA: OS RECÉM-CHEGADOS NORDESTINOS

Essa aversão aos recém-chegados e os conflitos gerados a partir desta, na favela do Canindé, entre os grupos de moradores pode ser compreendido pela utilização do aporte teórico da obra *Estabelecidos e outsiders* de Norbert Elias e John Scotson (2000), que analisa uma comunidade de periferia urbana da Inglaterra.

Elias e Scotson (2000) observaram que a comunidade de Winston Parva, possuía uma divisão bem definida entre seus moradores. Deram o nome de estabelecidos⁴, ao grupo mais antigo, identificando-os como possuindo “uma identidade social construída a partir de uma combinação singular de tradição, autoridade e influência” (Neiburg, 2000, p. 7). O grupo de recém-chegados recebeu o nome de *outsiders*, que viria designar um “conjunto heterogêneo e difuso de pessoas unidas por laços sociais menos intensos do que aqueles que unem os *established*” (Neiburg, 2000, p.7). Dessa maneira, os grupos, de acordo com Elias e Scotson (2000) iniciaram sua identificação pelo tempo em que habitavam o local.

Os “estabelecidos” seriam os moradores que residiam na comunidade há algumas décadas, tendo se organizado entre si o desempenho de papéis que fossem esperados pela e em prol da coletividade. A forma que acreditavam manter essa organização, bem como sua coesão social era a criação de uma barreira invisível entre “nós” (os estabelecidos) e “eles” (os *outsiders*). Com isso, passavam a tratar “todos os recém-chegados como pessoas que não se inseriam no grupo, como ‘os de fora’ (Elias; Scotson, 2000, p. 20).

4 *Establishment/established*

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Por outro lado, os *outsiders* (recém-chegados) não construíram a mesma coesão social entre si. Tanto os estabelecidos quanto os *outsiders* eram compostos, em sua maioria, por trabalhadores, não existindo qualquer outra diferenciação, seja de raça, classe ou nível econômico, diferente, portanto do caso da favela do Canindé, onde a diferenciação de origem era clara. Há dois grupos delimitados tal como em Winston Parva, no mesmo estrato social, que se inicialmente, se diferenciaram pelo momento da chegada, por fim delimitaram o pertencimento pelo local de origem, sendo os nordestinos os *outsiders*.

Quarto de despejo se originou dos diários de Carolina de Jesus. Sua escrita não teme desagradar seus leitores, construindo uma imagem simples e crua por meio de uma linguagem direta que pode desconcertar a quem desconhece o mundo que ela descreve, quando lê as suas páginas. É dessa forma que ela aborda os nordestinos. Termo este citado uma única vez no livro, utilizado por este artigo. Isso pode ser explicado pelo fato de que o espaço político e geográfico que recebeu o nome de Nordeste começa a ser elaborado na década de 1920 e institucionalizado apenas na década de 1940. Em meados de 1950, quando Carolina de Jesus escreve, o termo e seu gentílico ainda não estão no imaginário dos moradores da favela paulistana, muito menos dos migrantes nordestinos. Estes, são chamados pelos moradores mais antigos das favelas e referem-se a si mesmos como “nortistas”. Uma referência ao Norte, como a região fora chamada até então. Além de “nortistas”, Carolina de Jesus utiliza o termo “bairanos” para rupo de recém-chegados.

Percebe-se o esforço em criar uma identidade de *outsiders* baseada principalmente em estereótipos, que se aproximam das estratégias que os estabelecidos de Winston Parva utilizaram para os recém-chegados em sua comunidade. Os moradores mais antigos, na favela paulistana e na

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

periferia inglesa uniam-se contra os recém-chegados “e os estigmatizava, de maneira geral, como pessoas de menor valor humano. Considerava-se que lhes faltava a virtude humana superior – o carisma grupal distintivo – que o grupo dominante atribuía a si mesmo” (Elias; Scotson, 2000, p.19).

Somos apresentados aos nortistas por Carolina de Jesus por meio de um esclarecimento: existe um grupo de favelados que se difere dos demais, “o que eu quero esclarecer sobre as pessoas que residem na favela é o seguinte: quem tira proveito aqui são os nortistas. Que trabalham e não dissipam. Compram casa ou retornam-se ao norte” (Jesus, 2020, p. 48). Comprar casa é a forma que Carolina de Jesus utiliza para dizer que a pessoa saiu da favela, uma vez que segundo ela, na favela só há barracões, barracos, nunca casas. Os “nortistas” estariam na favela, mas logo retornavam para sua região ou saíam da favela ao comprarem suas casas. Pelo fato de saírem da favela, daquele lugar que ela mesma acredita ser indesejado, são taxados como únicos que tiram proveito da situação.

Porém, a realidade é bem mais complexa. Algumas páginas depois, Carolina de Jesus registra que uma “nortista começou queixar-se que seus filhos vão voltar para o interior porque não encontram serviço aqui em São Paulo. Vão colher algodão. Fiquei com dó da nortista” (Jesus, 2020, p.133). Embora Jesus (2020) registre que nordestinos seriam os únicos a tirarem proveito da favela, a realidade destes é muito semelhante à dos outros moradores do local. Percebe-se, pela própria leitura que a caracterização dos grupos de moradores é simplificada ao extremo, de forma a fazer a realidade caber nas caixas elaboradas pelos moradores da favela.

Os estabelecidos se colocavam em uma posição “positiva” e os *outsiders* eram reduzidos a estereótipos pejorativos (Elias; Scotson, 2000). Os estabelecidos não apenas se veem de forma superior, mas viam o

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

outro como inferior, estabelecendo uma hierarquia entre ambos. Ao categorizar a si de forma positiva e aos outros de forma depreciativa, vai se constituindo uma imagem idealizada, pois “a imagem do nós e o ideal do nós de uma pessoa fazem parte de sua autoimagem e seu ideal do eu tanto quanto a imagem e o ideal do eu da pessoa singular a quem ela se refere” (Elias; Scotson, 2000, p. 42).

Mesmo se contradizendo, Carolina de Jesus busca apresentar as características dos demais moradores enquanto positivas e as dos nortistas como negativas. Fica claro que ela pertencia ao grupo estabelecido.

O grupo estabelecido atribuía a seus membros características humanas superiores; excluía todos os membros do outro grupo do contato social não profissional com seus próprios membros; e o tabu em torno desses contatos social não mantido através de meios de controle social como a fofoca elogiosa, no caso dos que o observavam, e a ameaça de fofocas depreciativas contra os suspeitos de transgressão (Elias; Scotson, 2000, p. 20)

Há uma linha bem nítida que separa os estabelecidos e os *outsiders*. Mesmo depois de décadas residindo no mesmo espaço, os estabelecidos denominavam os *outsiders* de “‘estrangeiros’, dizendo que ‘não conseguiam entender uma palavra do que diziam’” (Elias; Scotson, 2000, p.66). Da mesma forma Carolina de Jesus registra os nordestinos como pessoas que falavam de forma que ninguém entende, violentas e responsáveis por transformar a favela em uma confusão.

Note-se que a obra não faz distinção entre os termos baianos e nortistas para se referir aos nordestinos. Mesmo quando identifica o estado de onde se originam os nordestinos que cita, ela os chama de baianos, por exemplo ao relatar que, “na Rua A residem 10 baianos num barracão de três por dois e meio. Cinco são irmãos. E as outras cinco são

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

irmãs. São robustos, mal *incarados*. Homens que devia de ter valor para o *Lampeão*. Os dez são Pernambucanos” (Jesus, 2020, p. 63). São dez baianos... de Pernambuco. Os moradores da favela sabem, que há baianos, pernambucanos, cearenses, paraibanos e outros, mas ao referir-se aos nordestinos, utilizam sempre nortistas ou baianos indistintamente. Carregando na descrição destes como mal-encarados, raivosos e que “falavam tanto que ninguém compreendia” (Jesus, 2020, p. 74). Aos olhos dos moradores mais antigos era uma gente pouco sociável, incompreensível, violenta e suspeita. Os relatos de Carlina parecem buscar reforçar essa imagem, a ponto de expressar juízos de valor sobre o desconhecido Norte: “deu-se uma confusão tremenda. Os nortistas falavam e eu não entendia nada. Se no Norte eles for assim, o Norte deve ser horroroso” (Jesus, 2020, p.74).

O uso da violência para a solução de conflitos é algo que incomoda Carolina de Jesus. Fica claro que isso a deixa desconfortável. Carolina reclama repetidas vezes de sua vizinhança, que são ágeis ao fazer bagunça na favela e que querem resolver os conflitos sem diálogo, na base da força física e ela, por sua vez não faz parte desse quadro, pois apesar de ter pouco estudo, prefere usar a razão. Ela registra que os moradores da favela se utilizam da violência, em sua rotina, ao reconhecer que “assembleia de favelados é com paus, facas, pedradas e violências” (Jesus, 2020, p. 53). Ela reprova com veemência as atitudes violentas de seus pares. No entanto, quando são os nordestinos a utilizarem-se da violência, ela reprova ainda mais enfaticamente, que, segundo ela, brigam por tudo, “hoje teve briga na favela. Brigaram por causa de um cachorro. A briga foi com uns baianos que só falavam em peixeiras” (Jesus, 2020, p.55). O uso da peixeira, arma tradicional do Nordeste, pelos “nortistas” nos conflitos não lhe escapa, registrados em trechos como “enquanto eles

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

trocavam insultos eu presenciava. O nortista tirou a peixeira” (Jesus, 2020, p.88) ou ainda, “o Pernambucano quando se viu preterido enfureceu-se. Arrancou a peixeira da cinta e investiu na mulher do Chó” (Jesus, 2020, p.73).

A figura do “nortista” era temida. A própria Carolina de Jesus, em um conflito com outro catador, se utiliza dessa figura, gabando-se de que está “aprendendo a manejar peixeira. Um nordestino está me dando aulas” (Jesus, 2020, p.79). Um homem, que poderia ter agido com violência contra ela, na disputa por locais de coleta de lixo foi dissuadido pela alusão ao grupo tão temido.

Lampião, o rei do cangaço, também é uma referência comum, da qual os próprios “nortistas” se valem para reforçar a figura de valente e destemidos, seja reivindicando parentesco ou descendência com o cangaceiro, seja se nomeando como o próprio ou mesmo elaborando referências inusitadas como a de um “nortista” que afirmava ter sido “vacinado com o sangue de *Lampeão*” (Jesus, 2020, p.50). Reforçando o estereótipo de grupo violento e não coeso, Carolina de Jesus relata as brigas constantes entre os nordestinos. Ela os descreve de forma sucinta: “Dois nortistas brigaram. Só procuram insultos. O Vitor *Franquistém*, o valentão, apanhou do Valdemar Espadela. Todos gostaram porque o Vitor quer ser o *Lampeão* da Favela” (Jesus, 2020, p 89).

Elias e Scotson (2000) observaram que os estabelecidos buscavam manter-se afastados dos recém-chegados como forma de manter a segurança da sua sociabilidade. Eram atos de reprovação e exclusão realizados em relação ao outro são importantes marcos de indicação de que os estabelecidos são respeitáveis e estão em um patamar “superior”. Carolina de Jesus demonstra essa superioridade ao explicar que chamara um dos moradores para “fazer uma cerca para mim. Para evitar a entrada

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

dos nortistas que por qualquer motivo vem aborrecer” (Jesus, 2020, p.90). A autora de “Quarto de despejo” também possui seus conflitos com os nortistas em torno dos filhos.

Aqui reside uma nortista que é costureira. Eu gostava muito dela. Lhe favorecia no que eu podia. Um dia o meu filho José Carlos estava brincando perto da casa dela e ela jogou-lhe água. [...] e eu perguntei a ela porque havia jogado água no meu filho.
- Eu joguei fria. Mas se ele me aborrecer outra vez eu quero jogar é água quente e soda pra ele não enxergar mais e não aborrecer mais ninguém (Jesus, 2020, p.76).

Um grupo se colocou em um lugar de poder, de superioridade e colocou o outro, num lugar de “desajustado e inferior”. No entanto, diferente de Winston Parva, onde essa criação de inferioridade para o outro grupo foi tão forte, que os estabelecidos acabaram convencendo o grupo recém-chegado que este era “inferior” (Elias; Scotson, 2000), vemos que com os nordestinos, na favela do Canindé, não se deu o mesmo. Diferente dos outsiders ingleses, os nordestinos não aceitaram ser taxados de inferiores. Mesmo rejeitados pela comunidade, eles resistem e ocupam os espaços. Algo que gera conflitos, cotidianos e até mesmo a mudança de moradores antigos da favela, contradizendo o que foi dito que apenas

A incômoda presença de um grupo que não aceita ser inferiorizado naquele espaço que, leva, os favelados mais antigos a se mudarem para evitá-lo. Carolina de Jesus explica “que com tantos baianos na favela os favelados veteranos estão mudando-se. Eles querem ser superior pela força. Para ficar livre deles os favelados fazem um sacrifício e compram um terreno e zarpam-se” (Jesus, 2020, p.75).

Mesmo com uma visão tão negativa dos nordestino, Carolina de Jesus acaba por ter um relacionamento com um “nortista”. Chamado por

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

todos de cigano, só depois ela descobre que na verdade ele era um autêntico baiano de Salvador. Ela confessa que “o nome do cigano é Raimundo. Nasceu na capital da Bahia. Mas, não usa peixeira” (Jesus, 2020, p.142) Ela registra que ele não usa peixeira como forma de atenuar o fato de ele ser um nordestino. O fato, do cigano não usar peixeira, apesar de baiano, dá a ela uma percepção positiva dele. Como que descaracteriza Raimundo. Não utilizar a arma tradicional fora o bastante para não identificar o cigano como o “nortista” que de fato era. Onde estavam as características negativas do “nortista” nele, como a fala que não se consegue entender? Por fim, as infidelidades constantes do homem levaram ao fim do relacionamento.

Na verdade, os favelados veteranos, no dizer de Carolina de Jesus, e os “nortistas” são grupos bem mais parecidos do que a autora busca convencer seus leitores. E o episódio dela com o “nortista” Cigano é uma prova disso. São todos moradores da favela, vivendo em condições de miséria e subemprego e que, como se isso já não fosse suficiente, competem uns com os outros pelos poucos espaços da metrópole disponíveis para os que estão em situação de extrema pobreza possam viver.

E porque grupos de miseráveis, que partilhavam as condições precárias de vida e moradia se põe como inimigos? Fica claro que “dentro de uma mesma classe, percebe-se um comportamento preconceituoso sulino vis-à-vis do nortista ou mais particularmente do nordestino” (Cavalcanti, 1993, p.26).

3 ATAQUE E DEFESA POR MEIO DE ESTEREÓTIPOS

O grupo de nordestinos que fez morada na favela do Canindé é alvo de preconceitos e falas pejorativas. E ainda há a homogeneização, pois

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

embora vindos de diferentes estados, são todos chamado de baianos. São adjetivados como feios, violentos e incômodos.

Entende-se que isso é fruto do enquadramento dos indivíduos do Nordeste, chegados a São Paulo, num padrão “paulista” que os reduz, a todos, a princípio como baianos, não importa sua procedência. (Cavalcanti, 1993). O nordestino, seja de que estado for é reduzido a uma única identidade, de forma pejorativa. Cavalcanti (1993) que:

Expressões como “pau-de-arara” e “cabeça-chata” para caracterização de nordestinos, mesmo aqueles mais afluentes ou de nível de educação mais alto; a referência a expressões como “bichinho” (pronunciadas “cantando”, em grotesca imitação do sotaque ou dos sotaques do Nordeste), a alusão a um estereótipo do homem do Nordeste como um indivíduo que está sempre portando uma peixeira, etc. – tudo isso indica a natureza de uma atitude viciada, preconceituosa e reveladora de menosprezo (Cavalcanti, 1993, p. 26).

São expressões que buscam reforçar uma imagem simplista que reduz as particularidades a uma única identidade, onde “muitas vezes o que se descreve são aspectos, costumes encontrados em um Estado ou uma área que são apresentados e descritos como ‘costumes do Norte ou do Nordeste’” (Albuquerque Jr, 2011, p.55). Onde falta a realidade regional sobram os estereótipos, que levam a um apagamento dessas populações e de sua diversidade, propagando uma visão preconceituosa (Lopes; Silva, 2019).

Realiza-se um processo no qual “os nordestinos se ‘nordestinizam’ e são ‘nordestinizados’, são subjetivados enquanto nordestinos a partir de referências sociais estabelecidas” (Lopes; Silva, 2019, p.7). Na afirmação de Carolina de Jesus, que os nordestinos querem ganhar dos outros por meio da força, ameaçando utilizar a peixeira, ou ainda alegando parentesco com Lampião, verifica-se que os próprios nordestinos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

apropriam-se da forma como são vistos pelos demais, o que reforça sua coesão e defesa, mas também confirma a imagem que se está construindo dos mesmos. Uma imagem que não está restrita a um local, à favela do Canindé, na cidade de São Paulo, mas em boa parte do Brasil.

A identidade do nordestino vai sendo construída por meio desse processo de preconceito pelo que lhe é diferente, estereotipando ao outro que é visto como inimigo ou concorrente. Mas também é construída pela reafirmação da identidade do grupo, mesmo que ressignificando o que lhe é imputado de forma negativa. Afinal, em sua luta para manter melhores condições de vida, disputando vagas no mercado de trabalho, os oprimidos reforçam uma divisão que fortaleza as classes possuidoras.

Embora não fosse seu objetivo, as páginas do diário de Carolina de Jesus, deixam perceber a marcha triunfante do capital, em seu esforço por ampliar a extração de valor na cidade de São Paulo, escolhida como centro do capitalismo brasileiro. Um processo que não poderia deixar de envolver “despersonalização ou indiferença” (Fraser; Jaeggi, 2020, p.40). É interesse do capital que as divisões, mesmo as mais sem sentido, permaneçam entre as classes trabalhadoras. Por isso, mesmo que tenha deixado o Nordeste há tempos, ou mesmo nem tenha nascido na região, o capitalismo procura tornar necessário que os sujeitos se mantenham nordestinos, “nortistas”, mantendo-se em oposição aos demais trabalhadores. Assim como, estimula os preconceitos para que estes trabalhadores sempre o percebam como o outro, o forasteiro, a ameaça a seus empregos. Situação ainda mais grave em uma favela, onde não se pode contar com uma atuação firme do Estado no sentido de mediar conflitos, impedir violências e garantir oportunidades e direitos.

Daí, a disputa por melhores condições de vida e vagas de trabalho, entre os moradores de uma favela se torna ainda mais crua, individual,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

avessa a qualquer tipo de solidariedade, afinal, esses trabalhadores permanecem “desamparadas perante à expropriação – de novo e de novo” (Fraser; Jaeggi, 2020, p.59), em uma sociedade na qual, “o trabalhador não tem apenas de lutar pelos seus meios de vida físicos, ele tem de lutar pela aquisição de trabalho, isto é, pelos meios de poder efetivar a sua atividade” (Marx, 2010, p.25). Como mostra os relatos recorrentes de Carolina de Jesus de suas disputas com outros catadores de lixo.

Essa condição permite que esses indivíduos estejam expostos não apenas a uma moradia insalubre, mas ao trabalho precarizado e mal remunerado, que permite uma maior exploração dos trabalhadores em geral, sempre sob pressão dessa massa de subempregados, já deslocados de sua terra natal, à procura de oportunidades. A São Paulo que cresce e se torna centro industrial e financeiro, por meio de suas favelas, não deixa demonstrar que “nas mesmas relações em que se produz a riqueza, também se produz a miséria” (Marx, 2017, p.111).

Por isso é preciso reconhecer que, “não é possível libertar os homens enquanto estes forem incapazes de obter alimentação e bebida, habitação e vestimenta, em qualidade e quantidades adequadas” (Marx, 2007, p.29). Isto é que o explica a continuidade da situação miserável nas favelas paulistanas, como a do Canindé, ou nas favelas de outras cidades brasileiras. Espaços onde trabalhadores com vivências e experiências similares tratam-se como inimigos alimentando relações antagônicas entre si. Essa divisão dos explorados foi e é condição para que a opressão capitalista seja, como vimos, cada vez maior, ao dividir as classes pobres e silenciar os trabalhadores, mantendo-os como concorrentes uns dos outros.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

CONCLUSÃO

Carolina Maria de Jesus, por meio de seus escritos, nos apresentou uma favela da cidade de São Paulo do final da década de 1950. Ela compreende o espaço que lhe foi reservado e aos demais moradores da favela, na cidade, como deixa claro ao dizer: “eu classifico São Paulo assim: O *palácio*, é a sala de visita. A Prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos” (Jesus, 2020, p.36).

No entanto, como visto neste trabalho, ela e os demais favelados acabavam por alimentar uma divisão entre si. E o “nortista” torna-se o outro, tanto aos olhos dos favelados mais antigos, quanto aos olhos dos próprios nordestinos.

Percebe-se uma incipiente identidade de classe, o despertar do entendimento do racismo, uma revolta para com a sua situação precarizada, mas ainda assim, é forte o sentimento de recusa em aceitar o nordestino, como um grupo que, compartilhando da mesma situação de miséria, poderia também ser visto como parceiros para a superação da mesma, não simples concorrentes.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz. **A invenção do Nordeste e outras artes**. São Paulo: Cortez, 2011.

BARBOSA, Alexandre de Freitas. **A formação do mercado de trabalho no Brasil**: da escravidão ao assalariamento. 390 f. Tese (Doutorado em Economia Aplicada). Instituto de Economia – Unicamp. Campinas, 2003.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

CAVALCANTI, C. País e região: desigualdades e preconceitos regionais no Brasil. **Cadernos de Estudos Sociais**, [S. l.], v. 9, n. 1, 2011. Disponível em: <https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/article/view/1126>. Acesso em: 30 jun. 2023.

DAVIDSON, Neil. **Desenvolvimento desigual e combinado: modernidade, modernismo e revolução permanente**. São Paulo: Editora Unifesp, 2020.

ELIAS, Norbert; SCOTSON John L. **Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade**. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.

FARIAS, Airton de. **História do Ceará**. Fortaleza: Armazém da Cultura, 2012.

FRASER, Nancy; JAEGGI, Rahel. **Capitalismo em debate: uma conversa na teoria crítica**. São Paulo: Boitempo, 2020.

FREYRE, Gilberto. **Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem do Nordeste do Brasil**. São Paulo: Global Editora, 2004.

JESUS, Carolina Maria de. **Quarto de despejo: diário de uma favelada**. São Paulo: Ática, 2020.

LOPES, Amanda Resende; SILVA, Laís Giupponi de Sousa. Neoliberalismo, identidade e preconceito: discursos sobre o Nordeste nas eleições de 2018. **42º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO-INTERCOM**, 2019, Belém. São Paulo: Intercom, 2019. Disponível em: <http://portalintercom.org.br/anais/nacional2019>. Acesso em 28/07/2021.

MARX, Karl. **A Ideologia Alemã**. São Paulo: Boitempo, 2007.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

MARX, Karl. **Manuscritos econômico-filosóficos**. São Paulo: Boitempo, 2010.

MARX, Karl. **Miséria da filosofia**. São Paulo: Boitempo, 2017.

MENEZES, Djacir. **O outro Nordeste**. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2018.

NEIBURG, Federico. A sociologia das relações de poder de Norbert Elias. *In: Os estabelecidos e outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade*. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.

SILVA, J. B.; PEREIRA, M. H. de M. ESCREVER A PRÓPRIA VIDA: ASPECTOS ESTILÍSTICOS DO GÊNERO DIÁRIO PESSOAL. **Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica**, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 295-312, 2016. DOI: 10.31892/rbpab2525-426X.2016.v1.n2.p295-312. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/rbpab/article/view/2663>. Acesso em: 12/09/2023.

SOUSA, Germana Henriques Pereira de. Memória, autobiografia e diário íntimo: Carolina Maria de Jesus: escrita íntima e narrativa da vida. *In: Hermenegildo Bastos; Adriana de F. B. Araújo (Org.). Teoria e prática da crítica literária dialética*. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 2011, p. 86-108.

Submetido em: 28/11/2025
Revisões solicitadas em: 15/12/2025
Aprovado em: 04/01/2026
Publicado em: 29/01/2026

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)